

CARTOGRAFIA SOCIOAMBIENTAL COMO INSTRUMENTO PARA TRANSIÇÃO AGROECOLÓGICA: ANÁLISE DIAGNÓSTICA NO MUNICÍPIO DE INÁCIO MARTINS (PR)

Evandro Augusto Baum¹
João Anésio Bednarz²
Caroline Mazur³
Erika Ivaniski⁴
Michael Lemes Gomes⁵
Telma Regina Stroparo⁶

Resumo

Este trabalho apresenta a experiência de utilização da cartografia socioambiental como ferramenta de apoio à certificação agroecológica participativa no município de Inácio Martins – PR. A ação foi desenvolvida no âmbito do projeto de extensão “Transformação Digital e Ecosociodesenvolvimento”, entre janeiro e junho de 2025, envolvendo visitas técnicas, oficinas e reuniões com agricultores familiares. Foram elaborados mapas temáticos de uso e cobertura da terra e de classes de solos a partir de dados do IBGE, MapBiomas e EMBRAPA/EMATER, processados no software QGIS 3.21 e validados com a comunidade local. Os resultados indicaram significativa cobertura vegetal nativa e solos com boa aptidão agrícola, apontando elevado potencial para a transição agroecológica. A divulgação dos mapas por redes sociais e blog institucional promoveu reconhecimento territorial, fortalecimento comunitário e suporte ao planejamento sustentável. Conclui-se que a cartografia, integrada ao diálogo de saberes, constitui instrumento técnico e pedagógico relevante para processos de certificação participativa e desenvolvimento rural sustentável.

Palavras-chave: certificação agroecológica; cartografia temática; extensão universitária.

1 INTRODUÇÃO

A certificação agroecológica participativa representa uma inovação no campo das políticas públicas voltadas à agricultura familiar, ao permitir que comunidades rurais validem seus modos de produção sustentáveis com base no reconhecimento mútuo, na transparência e na construção coletiva do saber.

No município de Inácio Martins (PR), inserido na região centro-sul do Paraná e caracterizado por relevo acidentado, fragmentos de Floresta Ombrófila Mista e predomínio da agricultura familiar, iniciativas de extensão universitária vêm atuando no fortalecimento de práticas agroecológicas e no apoio à certificação participativa.

¹ Mestrando em Geografia pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, bolsista do Programa Paraná Mais Ciência da SETI, e-mail: evandro.baum123@gmail.com

² Doutor em Geografia, docente do Departamento de Geografia da Universidade Estadual do Centro-Oeste, coordenador do projeto, e-mail: jabednarz@unicentro.br

³ Estudante do curso de Ciências Contábeis da Universidade Estadual do Centro-Oeste, bolsista do Programa Paraná Mais Ciência da SETI, e-mail: caroline.mazur04@hotmail.com.

⁴ Estudante do curso de Ciências Contábeis da Universidade Estadual do Centro-Oeste, bolsista do Programa Paraná Mais Ciência da SETI, e-mail: elianedefatimaoliveira66@gmail.com

⁵ Graduado em Engenharia de Computação pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, bolsista do Programa Paraná Mais Ciência da SETI, e-mail: mlg.michael12@gmail.com

⁶ Doutora em Geografia, docente do Departamento de Ciências Contábeis da Universidade Estadual do Centro-Oeste, coordenadora, e-mail: telma@unicentro.br

Diferentemente dos modelos tradicionais de certificação, marcados por exigências técnicas padronizadas e distanciadas da realidade local, a certificação participativa valoriza os saberes dos agricultores, fortalece sua autonomia e promove a inclusão produtiva por meio de circuitos curtos de comercialização e acesso a mercados institucionais

Nesse contexto, a produção e a divulgação de mapas temáticos tornam-se ferramentas-chave para o planejamento territorial, o empoderamento das comunidades locais e a visibilidade das condições ambientais e produtivas do território.

Apesar do reconhecimento crescente da importância da agroecologia, ainda há uma lacuna na integração entre o conhecimento técnico-científico e os saberes territoriais nas práticas de transição. Muitos agricultores carecem de instrumentos para compreender o potencial de uso sustentável de suas áreas, o que reforça a necessidade de ferramentas educativas e diagnósticas que favoreçam a leitura crítica do espaço. É nesse cenário que a cartografia socioambiental, aliada às geotecnologias e à ação extensionista, ganha centralidade como instrumento técnico, político e pedagógico.

Dessa forma, este artigo tem como objetivo analisar a experiência de uso da cartografia temática como instrumento de apoio à certificação agroecológica participativa no município de Inácio Martins, destacando o papel da extensão universitária, da leitura crítica do território e da articulação entre ciência e comunidade na construção de processos sustentáveis de desenvolvimento rural.

2 METODOLOGIA

O presente estudo foi realizado no município de Inácio Martins, região centro-sul do Paraná, no âmbito do projeto de extensão “Transformação Digital e Ecosociodesenvolvimento”, entre os meses de janeiro e junho de 2025.

A metodologia adotada foi qualitativa, com enfoque participativo e aplicação de geotecnologias. As bases cartográficas utilizadas incluíram dados secundários do IBGE (2022), MAPBiomias (2023) e EMBRAPA/EMATER (1999), integrados em ambiente SIG com o uso do software QGIS 3.21. A classificação do uso da terra e dos solos seguiu critérios do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, sendo

ajustada conforme observações em campo.

As atividades de campo incluíram visitas técnicas, reuniões e oficinas com cerca de 20 agricultores familiares das comunidades atendidas, priorizando aqueles interessados na transição agroecológica. Nessas atividades, foram coletadas percepções locais sobre o uso do solo, histórico da paisagem e identificação de áreas com maior potencial produtivo e ecológico. As metodologias dialogadas foram inspiradas nos princípios da educação popular freiriana, promovendo escuta ativa e valorização dos saberes locais.

Os mapas elaborados foram divulgados por meio do blog institucional e das redes sociais do projeto, servindo como instrumentos de devolutiva para as comunidades e estímulo ao reconhecimento territorial. As informações compartilhadas subsidiaram debates locais sobre o planejamento produtivo e o fortalecimento da certificação participativa.

3 ANÁLISE E DISCUSSÃO

A produção e análise dos mapas temáticos de uso e cobertura da terra e de classes de solos no município de Inácio Martins (PR) revelaram importantes elementos para o diagnóstico territorial e o planejamento agroecológico. Esses produtos cartográficos, elaborados em ambiente SIG e validados com os agricultores locais, permitiram visualizar a distribuição espacial de práticas produtivas, áreas conservadas e potenciais edáficos para diferentes tipos de manejo, subsidiando estratégias de certificação agroecológica participativa.

O mapa de uso da terra e cobertura vegetal do município de Inácio Martins revela uma paisagem marcada por significativa diversidade ambiental, com destaque para extensas áreas de vegetação nativa, sobretudo remanescentes de Floresta Ombrófila Mista. Essas áreas, situadas em regiões de maior altitude e declividade, cumprem funções ecológicas essenciais, como proteção de nascentes, sequestro de carbono, conservação da biodiversidade e regulação climática local (Costa; Martins, 2019).

Nas regiões medianas e inferiores do relevo, observam-se áreas destinadas a pastagens, campos limpos e cultivos agrícolas. A disposição espacial dessas ocupações evidencia a fragmentação progressiva da paisagem, mas também aponta

para zonas de transição com potencial para o desenvolvimento de práticas agroecológicas restaurativas. Os mosaicos vegetacionais presentes, formados pela interação entre áreas agrícolas, florestais e pastoris, oferecem condições favoráveis para a implantação de sistemas integrados como os Sistemas Agroflorestais (Altieri, 2002).

O mapeamento possibilita identificar as vocações ecológicas e produtivas do território, servindo como instrumento para o zoneamento agroecológico participativo. Em particular, a presença contínua de cobertura vegetal em determinadas regiões reforça a possibilidade de conservação e recomposição ecológica aliada à produção sustentável (Gleissman, 2009).

Figura 1: Mapas de Inácio Martins-PR.

Legenda: (A) Mapa de Uso e Ocupação; (B) Mapa de solos. Fonte: Autores, 2025.

O mapa pedológico do município, baseado na cartografia da Emater/Embrapa e adaptado ao Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 2018), permitiu a identificação das principais classes edáficas do território: Cambissolos Húmicos, Nitossolos Vermelhos e Neossolos Litólicos. Cada uma dessas classes apresenta características específicas que interferem diretamente na aptidão agrícola e nas estratégias de uso e conservação do solo.

Os Cambissolos Húmicos, amplamente distribuídos nas áreas de relevo ondulado a suave-ondulado, apresentam razoável fertilidade natural e boa capacidade de retenção de água, sendo adequados para cultivos diversificados, desde que manejados com cobertura permanente e técnicas de baixo impacto (Cunha; Bertol, 2010). Já os Nitossolos Vermelhos destacam-se por sua elevada fertilidade, profundidade e estrutura favorável, sendo solos particularmente aptos para o cultivo de frutas, hortaliças e culturas perenes, com forte potencial para

práticas agroecológicas intensivas e conservacionistas (EMBRAPA, 2018).

Em contraponto, os Neossolos Litólicos estão associados a áreas de declividade acentuada e baixa profundidade efetiva, características que os tornam vulneráveis à erosão, à compactação e à perda de nutrientes. Nessas áreas, é recomendável o uso restrito para conservação, preservação da vegetação nativa ou implantação de sistemas silvipastoris e agroflorestais de baixa exigência (Costa; Martins, 2019; Altieri, 2002).

A espacialização das unidades de solo contribui para orientar o planejamento territorial com base na aptidão agrícola real, superando abordagens tecnocráticas e fortalecendo uma visão integrada entre solo, relevo, vegetação e práticas produtivas. Essa leitura integrada é fundamental para a construção de estratégias de certificação agroecológica com base territorial e socialmente enraizada (Haesbaert, 2007).

A elaboração dos mapas de uso da terra e de solos evidenciou a diversidade ambiental do município de Inácio Martins, marcada pela coexistência entre áreas produtivas e remanescentes significativos de vegetação nativa. A representação espacial dessas informações, divulgada por meio do blog institucional e das redes sociais do projeto, o qual objetiva contribuir para o fortalecimento do reconhecimento territorial por parte das comunidades locais, despertando maior interesse pelos processos de certificação agroecológica.

Os dados indicam elevado potencial para a transição agroecológica, em função da presença de solos com aptidão agrícola e da conservação ambiental em núcleos estratégicos. Nesse contexto, a cartografia temática se consolidou como uma ferramenta essencial para apoiar diagnósticos participativos e ampliar o engajamento social com práticas sustentáveis.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência revelou que os mapas temáticos, mais do que representações técnicas, atuam como instrumentos pedagógicos, políticos e organizativos no âmbito da extensão universitária. Aplicados aos processos de certificação participativa, eles contribuem para o empoderamento comunitário, a leitura crítica do território e a construção de diagnósticos mais contextualizados e compartilhados.

Ao articular cartografia social, formação sociotécnica e diálogo com os saberes locais, reforça-se o papel da universidade pública como agente de transformação e promotora da justiça socioambiental nos territórios rurais.

AGRADECIMENTOS

O projeto é financiado pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI/PR), por meio do Programa Universidade Sem Fronteiras (USF/PR), cujo apoio tem viabilizado as ações extensionistas e a formação sociotécnica, à UNICENTRO pelo apoio institucional ao projeto e aos órgãos públicos de Inácio Martins pela receptividade e parceria na execução das ações.

REFERÊNCIAS

ALTIERI, Miguel A. **Agroecologia: a dinâmica produtiva da agricultura sustentável**. Porto Alegre: UFRGS, 2002.

COSTA, Samuel; MARTINS, Renato Pereira. Geodiversidade e serviços ecossistêmicos. São Paulo: Oficina de Textos, 2019.

CUNHA, Tadeu José Fernandes da; BERTOL, Ildegardis. **Conservação do solo e da água**. Viçosa: UFV, 2010.

EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. 5. ed. rev. e ampl. Brasília: **Embrapa Solos**, 2018.

FREIRE, Paulo. **Extensão ou comunicação?** 10. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

GLEISSMAN, Stephen R. Agroecology: the ecology of sustainable food systems. 2. ed. **Boca Raton**: CRC Press, 2009.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. *Malhas territoriais: limites estaduais e municipais do Brasil, 2022*. Rio de Janeiro: **IBGE**, 2022. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 07 ago. 2025.

HAESBAERT, Rogério. Território e multiterritorialidade: o território em tempos de globalização. Rio de Janeiro: **Bertrand Brasil**, 2007.

INICIATIVA MAPBIOMAS. Coleção 8 da Série Anual de Mapas de Cobertura e Uso do Solo do Brasil. São Paulo: **MapBiomass**, 2023. Disponível em: <https://mapbiomas.org>. Acesso em: 07 ago. 2025.